

DOI:10.5281/zenodo.10058752

OS DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DECORRENTES DA PANDEMIA NOS ANOS INICIAIS*Nádia Lucas da Silva¹; Aurelania Maria de Carvalho Menezes²*

Resumo: O mundo acendeu uma luz vermelha no final de 2019 e em alerta total no início de 2020, uma emergência mundial de saúde pública abalou todos os setores que envolvem a política, economia e social, quando foram paralisadas por uma pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus, e que de imediato, como prevenção, optou-se pelo isolamento social, como forma de conter a contaminação. Com base no exposto, levantou-se o seguinte questionamento: quais os principais desafios enfrentados pela educação e como contribuir para amenizar com os problemas no processo ensino aprendizagem ocasionados pela pandemia? Assim sendo, essa pesquisa foi proposta com o objetivo de possibilitar uma reflexão e salientar os desafios enfrentados pela educação no ensino-aprendizagem da pandemia e as consequências encaradas após o retorno às aulas presenciais. A pesquisa tem revisão bibliográfica, através de uma abordagem exploratória e descritiva. De modo geral, os resultados encontrados a partir da análise bibliográfica de estudos e pesquisas realizadas durante a pandemia que tratam sobre o tema, demonstram que os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino durante esse período foram: a transição das aulas presenciais ao formato remoto e novamente ao modo presencial, a necessidade de aptidão e adaptação aos recursos tecnológicos. A conclusão a que se chegou é que apesar dos desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia e no retorno às escolas, as instituições de ensino com o apoio de seus educadores conseguiram se reinventar e dinamizar novas formas de aprendizado.

Palavras-Chave: Desafios, Dificuldades de Aprendizagens, Educação, Pandemia.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). nadialucas369@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). lelamenezesluiza@yahoo.com.br.

Introdução

O mundo inteiro passou por grandes problemas devido a pandemia do Coronavírus. A educação e saúde, principalmente, passaram por situações terríveis. No que diz respeito à educação, o sistema inteiro teve que correr para se adaptar ao ensino remoto e não comprometer a aprendizagem dos alunos.

Após o retorno às escolas, professores e alunos estão enfrentando problemas, pois a aprendizagem da maioria foi realmente comprometida, existindo muitos desafios decorrentes do afastamento dos alunos das aulas presenciais. Esta pesquisa se justifica pela importância do tema e pelo fato do problema gerar consequências duradouras. Assim, tem-se o seguinte questionamento: quais os principais desafios enfrentados pela educação e como contribuir para amenizar com os problemas no processo ensino aprendizagem ocasionados pela pandemia?

Em decorrência do avanço da COVID-19, doença causada pelo coronavírus a melhor forma de prevenção devido à rapidez de seu contágio, foi o isolamento social, “em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, [...] o termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade”. (OPAS, 2020).

É relevante mencionar no que tange ao contexto educacional, os desafios enfrentados durante a pandemia: as escolas foram fechadas, não havia previsão para retorno presencial, no entanto, as instituições de ensino tinham que cumprir com o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que dispõe que, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, e deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, dessa forma as escolas precisaram rever o currículo e criar novas estratégias de ensino.

Com essa finalidade, a Base Nacional Comum Curricular (2018), traz em sua regulamentação a necessidade de se planejar, rever o currículo e prática segundo a cultura e experiência local de cada instituição, incentivando o respeito à igualdade e

a diversidade cultural, destacando a importância de se trabalhar a transversalidade, e a pluralidade cultural, como citam Pereira; Narduchi e Miranda (2020) em sua pesquisa, “a escola, como instituição social, tem um papel fundamental diante desta pandemia. Ela deve oferecer opções que ajudem os alunos a compreenderem o momento em que eles estão vivendo”.

Devido à pandemia causada pelo avanço do coronavírus (Covid-19) e visando cumprir as normativas que regem a educação brasileira, as unidades de ensino tiveram que se reinventar e organizar maneiras alternativas de manter o vínculo do aluno com a escola e usar tecnologias da informação para manter a interação com os alunos foi umas das opções viáveis neste contexto de pandemia, contribuindo assim, para a formação do aluno, mais também ajudando a evitar a propagação do vírus.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) já previa a possibilidade de ensino a distância em casos emergenciais. A partir deste entendimento, os Conselhos de Educação de vários estados se manifestaram para regulamentar e amparar as escolas que optaram por continuar suas atividades pedagógicas de maneira remota. (BRASIL, 1996).

Essa pesquisa foi proposta com o objetivo de possibilitar uma reflexão e salientar os desafios enfrentados pela educação no que tange ao ensino-aprendizagem em tempos de isolamento social, além, de evidenciar a importância do professor como mediador nesse processo de desenvolvimento do conhecimento.

A pandemia trouxe muitos desafios, mas trouxe inúmeras possibilidades de mudanças, pode-se dizer que vive-se em um tempo de ousadia. Uma jornada de trabalho intenso, todos querendo dar o seu melhor, muitas dúvidas, ansiedades, preocupações, e também de muita entrega. Nossa função é de acolher e apoiar, buscando aprender com eles os caminhos para esse novo modo de se relacionar com os alunos e a comunidade escolar.

Conforme Moraes (2003), os ambientes desejáveis são aqueles que se preocupam em resgatar e cultivar a alegria na escola, ambientes que contribuem para o desenvolvimento de experiências ótimas de aprendizagem, onde as crianças possam se sentir mais felizes e emocionalmente mais saudáveis.

O trabalho foi dividido em três seções, onde a primeira relata sobre os desafios enfrentados pelo sistema educacional durante a pandemia de 2019. A segunda se preocupa com a formação dos educadores, que foram impactadas pela pandemia e a última traz algumas orientações da educação para amenizar as dificuldades de aprendizagem que foram prejudicadas no período da Pandemia

Os desafios enfrentados pela Educação durante a pandemia de 2019

As medidas adotadas para conter o avanço da pandemia da COVID-19 impuseram desafios para milhões de famílias, independentemente de suas condições sociais e culturais, que se viram obrigadas a conciliar ainda mais as rotinas de trabalho, cuidado com as crianças e idosos em extensas horas de convívio, muitas vezes em pequenos espaços sob condições desfavoráveis de conforto.

Com a suspensão das aulas, se mantido a estimativa dos dados do Censo Escolar de 2019 em 2020 (INEP, 2019), cerca de 47,9 milhões de alunos matriculados na Educação Básica nas redes públicas e instituições particulares de ensino ficaram sem atividades escolares. (CAETANO; SILVA JÚNIOR; TEIXEIRA, 2020, p. 122).

Deste modo, as instituições de ensino com base no decreto publicado pelo Ministério da Educação (MEC), substituíram as aulas presenciais por aulas remotas. Com a portaria nº 343 de 17 de março de 2020, o MEC dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais no período de pandemia. O Conselho Nacional de Educação (CNE), de forma a apoiar e legalizar a utilização do ensino remoto, em 28 de Abril de 2020 lançou parecer tornando favorável a reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do COVID – 19.

Buscando conter o avanço da pandemia, as escolas tiveram que se readaptar e rever a forma de ensino, mantendo assim, o vínculo do aluno com a escola, contribuindo para a formação, mas, também ajudando a evitar a propagação do vírus. Assim sendo, substituíram-se as aulas presenciais pelo ensino remoto, o que

se constituiu em um desafio para professores, alunos e suas famílias, devido à necessidade de aptidão e adaptação aos recursos tecnológicos.

Após a estipulação de isolamento social feito pela Organização Mundial da Saúde (2020), devido ao avanço da pandemia e ao elevado número de casos fatais da doença, as instituições de ensino tiveram que lidar com vários desafios, entre eles, de uma maneira geral teve que suspender o ensino presencial, as escolas precisaram se adequar rapidamente, medidas provisórias foram tomadas, as férias escolares foram antecipadas, visando amenizar a situação sem precedente que a educação estava enfrentando, ferramentas e plataformas digitais foram criadas, visando sanar a necessidade de ensino-aprendizagem dos alunos.

Buscou-se possibilidades em plataformas na internet para continuar com a educação escolar, agora em regime remoto. As instituições privadas e públicas foram orientadas a utilizar ferramentas tecnológicas educacionais disponíveis no mercado. De uma hora para outra, presenciamos professores/as produzindo videoaulas, criando exercícios, ministrando aulas “online” em diversas plataformas, tudo para que os/as alunos/as pudessem manter o ritmo de aulas e estudos. (CAETANO; SILVA JÚNIOR; TEIXEIRA, 2020, p. 123).

Segundo a pesquisa realizada por Caetano; Silva Júnior e Teixeira (2020), percebe-se que a proposta de ensino remoto representou um grande desafio para a educação, pois, as escolas de redes estaduais até se adequaram a plataforma “online”, mas a rede municipal enfrentou muitos empecilhos devido à dificuldade de acesso dos estudantes.

Os professores, principalmente os que atuam em escolas públicas, não estavam preparados para lidar com a questão da acessibilidade tecnológica, dificultando assim suas práticas docentes, principalmente profissionais mais antigos que já tinham certa resistência às novas tecnologias. No entanto, após um início conturbado pôde-se perceber que o profissional passou a ser muito mais valorizado quando os pais tiveram que passar a assessorar os estudos de seus filhos.

Os estudantes, em sua maioria, de acordo com pesquisas realizadas por Grossi; Minoda e Fonseca (2020), durante o período da pandemia em que ficaram afastados das instituições de ensino de forma presencial, também apresentaram

dificuldades com relação ao novo método de ensino. Muitos estudantes se mostraram desanimados e sem incentivo para estudar. Os que são oriundos de escolas privadas se adaptaram melhor e mais rápido a essa nova prática educacional, já os alunos de escolas públicas necessitaram de mais tempo para se adequarem e em alguns casos ficaram sem o devido suporte educacional.

Muitos foram os desafios enfrentados pela educação durante a pandemia, desde a transição das aulas presenciais ao formato remoto, além, da necessidade de aptidão e adaptação aos recursos tecnológicos, e os problemas emocionais que a necessidade do isolamento social causou a todos.

Enfatizando a questão do ensino remoto, as novas tecnologias, que já eram muito utilizadas nas instituições de ensino privadas e em algumas instituições públicas, surgem como aliada para auxiliar no processo de ensino aprendizagem e na busca pela participação ativa de alunos e professores, gerando assim colaboração e interação, inserindo, o aluno no centro do processo da aquisição de seu conhecimento, a partir de atividades desenvolvidas de forma a abranger sínteses e avaliações tendo como suporte em muitos casos as tecnologias digitais.

De acordo com Grossi; Minoda e Fonseca (2020), apesar de todos os desafios encontrados os professores e estudantes tentaram se adaptar as aulas à distância da melhor maneira possível, embora muitos estivessem utilizando essa didática pela primeira vez, os alunos precisaram do apoio educacional da família o que para muitos foi mais uma problemática a se enfrentar.

São muitos os desafios, como, problemas de conectividade, famílias que não tem acesso aos recursos tecnológicos e não têm condições de ajudar academicamente seus filhos, alunos que não tem maturidade para estudar a distância e, professores sem formação específica para lidar com o ensino remoto. (GROSSI; MINODA; FONSECA, 2020, p.166).

Para Vieira e Ricci (2020, p. 4), ao discutirem em sua pesquisa sobre os desafios enfrentados pela educação durante a pandemia e as soluções encontradas, concluem que, “sem dúvida, outra lição deste momento de isolamento é a de que a mobilização de tecnologias para as aprendizagens escolares exige a presença ativa, constante e competente do professor. Isso porque o processo de aprendizagem é

coletivo, conta com a curiosidade mútua, com a liberdade e interação que as crianças precisam ter para aprender”.

Assim sendo, Santos et al. (2021, p. 60.774), destaca que a pandemia para a educação, além de todos os desafios já citados, trouxe ansiedade e insegurança, entretanto, também proporcionou uma reflexão sobre as várias mudanças estruturais que precisam ocorrer para garantir “uma educação de qualidade acessível a todos, especialmente no aspecto de reconhecimento e valorização do papel do professor na construção da aprendizagem”.

Percebe-se que apesar dos desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia, as instituições de ensino com o apoio de seus educadores conseguiram se reinventar e dinamizar novas formas de aprendizado diminuindo o impacto que o período da ausência de aulas presencial causou.

Dessa forma, o uso da tecnologia através do ensino remoto, abrange um processo colaborativo para o ensino aprendizagem, constituindo-se em um recurso de suma importância para as escolas, visando à aprendizagem dos educandos, proporcionando dessa maneira práticas pedagógicas diferenciadas que mudem a visão da pedagogia tradicional, de forma a investir não somente em bons conteúdos, mas ter a consciência de que aprimorar os procedimentos usados para educar é algo extremamente importante.

A formação dos educadores impactadas pela pandemia de 2019

A pandemia mostrou as dificuldades enfrentados pela formação de professores e ao inserir estas dificuldades no contexto da pandemia, tem-se a preocupação em buscar novas formas de se reinventar, em um processo de ressignificação, englobando toda comunidade educativa.

Quando as TICs eram usadas de forma esporádica em sala de aula, já se era refletido suas ausências no projeto pedagógico das instituições de ensino, uma vez que elas entravam no espaço educativo de forma natural, por meio de jovens e professores que vivem e/ou foram criados em um ambiente rodeado de tecnologias que trazem certos impactos nas formas das pessoas se relacionarem.

Alerta Almeida (2010) que embora as TICs possibilitem uma informatização do ensino, a concepção de educação se fragiliza, tendo em vista uma certa passividade do aluno e também uma mecanização do processo de ensino e aprendizagem. Se de um lado, o uso das tecnologias permitem a informatização do ensino, a substituição do professor pelas máquinas, a transmissão uniforme de conteúdos informativos, a proposição de perguntas previamente programadas e o controle automático das respostas do aluno; por outro lado, essa cultura de transmissão perde terreno (Silva, 2009) e fragiliza a concepção de educação, de escola e de universidade centrada na prática unidirecional e na passividade do aluno, devido às potencialidades interativas oferecidas pelas TIC e pela cultura digital incorporada no cotidiano (ALMEIDA, 2010, p. 70).

Para a autora, mediante a esta mecanização do processo de ensino-aprendizagem e potencializada devido ao distanciamento social, é essencial que se resgate a humanização no exercício da profissão docente e, além disso, que esta humanização seja passada e sentida nas interações entre docentes e alunos. É importante resgatar esta sensibilidade no processo educativo e nas relações sociais que se reinventaram mediante a atual situação.

Ressalta Almeida (2010) a importância de se promover atividades que propiciem experiências e reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais. Para a autora, é importante que a atividade seja promovida no início do curso, uma vez que o curso tenha como propósito formar professores também capazes de realizar trabalhos por meio das TICs.

Com o passar dos anos, as TICs evoluíram e continuam progredindo, todavia, o ensino on-line continua nos mesmos moldes, o que desperta não só reflexões e problematizações no seu *modus operandi*, mas também no ensino a distância como imposição e não alternativa.

As Orientações da Educação para Amenizar as Dificuldades de Aprendizagem Acentuadas na Pandemia

Os principais desafios de professores e gestores escolares é mudar a realidade das falhas na aprendizagem, que se tornou mais comum por causa da mudança radical nas formas de ensino durante a pandemia.

A maioria dos alunos apresentam dificuldades no aprendizado, o que vem sendo identificado e bastante acentuado, nos anos iniciais. Muitos voltaram às aulas presenciais com dificuldade de leitura e escrita, por exemplo. Uma vez identificado que o aluno não adquiriu conhecimentos e habilidades para a série em que se encontra, a escola precisa elaborar ações para trazer o estudante de volta ao ritmo educacional (ALENCAR; LUCENA; SOUSA, 2021)

A escola deve colocar em prática ações para diminuir as lacunas de aprendizagem durante todo o ano letivo, e não apenas quando a dificuldade é identificada pela equipe pedagógica. Se o aluno estiver defasado na leitura e escrita, terá maiores dificuldades para acompanhar os próximos ciclos. Não basta apenas identificar que a turma está com lacunas de aprendizagem, mas é preciso mapear e conhecer quais as principais dificuldades dos alunos. Por isso, é fundamental aplicar avaliações diagnósticas a fim de definir ações que possam atender às necessidades individuais dos estudantes.

A escola deve entender a parte cognitiva, intelectual e o emocional dos alunos, pois isso pode impactar o aprendizado. Após dois anos de estresse e incertezas causado pela pandemia, o ambiente escolar precisa ter um cuidado com a saúde mental de crianças e adolescentes.

A equipe escolar pode definir um plano pedagógico para diminuir as lacunas de aprendizagem, com base nas informações coletadas pelos professores e fazer um plano de ação com aulas de reforço ou até mesmo, implementação do contraturno escolar. Além do mais, é fundamental definir ações com base na realidade dos alunos.

Um plano de recuperação de aprendizagem tem como objetivo fechar as lacunas de aprendizagem em determinadas áreas do conhecimento e fazer com que o aluno tenha acesso a conteúdos anteriores que não foram bem absorvidos. É

importante que o plano pedagógico seja baseado no que o aluno sabe sobre o conteúdo, de acordo com a série em que ele se encontra. Para isso, deve-se contar com auxílio da tecnologia para complementar o ensino-aprendizagem dos alunos, como por exemplo: em materiais digitais, como e-books, jogos digitais, videoaulas, etc.

Permitir que o estudante participe ativamente das aulas ajuda a eliminar as lacunas de aprendizagem. Assim, a escola pode adotar o uso de metodologias ativas. Nesse modelo, em vez do estudante apenas ter aulas expositivas e realizar avaliações, ele contribui para a construção do próprio percurso educacional. As metodologias ativas tornam o aprendizado mais prazeroso, além de estimular o aluno a desenvolver diversas habilidades cognitivas e socioemocionais. Outra vantagem dessa abordagem é a facilidade na absorção do conteúdo, fator principal quando se trata de fazer o estudante recuperar conteúdos que ele deixou de aprender anteriormente.

A personalização do ensino tem sido debatido na área educacional há algum tempo por poder ser usada para recuperar a aprendizagem que foi perdida. Trata-se de levar em conta as particularidades, habilidades e necessidades de cada estudante. Com isso, em vez do professor utilizar a mesma metodologia de ensino e avaliação para uma turma com alunos que apresentam dificuldades distintas, o educador personaliza o conteúdo conforme o nível de conhecimento e perfil educacional de cada aluno.

A família precisa estar ciente do processo de recuperação das falhas de aprendizagem implementado pela escola. Apenas assim ela conseguirá ajudar o aluno a estudar. Além do mais, o rendimento escolar do aluno pode ter sido comprometido devido algum problema emocional. Por isso, a escola precisa incentivar que a família converse com o aluno sobre o desempenho na escola, com objetivo de identificar motivos que interfiram na aprendizagem.

Metodologia

A metodologia de estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, através de uma abordagem exploratória de caráter descritivo em que são utilizados livros, sites da internet, artigos científicos, monografias, revistas e periódicos, para compreender sobre o tema em estudo.

Os autores pesquisados foram importantes para a compreensão dos desafios enfrentados pela educação durante a pandemia e de que forma as instituições de ensino com o apoio de seus educadores conseguiram se reinventar e dinamizar novas formas de aprendizado diminuindo o impacto que o período da ausência de aulas presencial causou.

Um dos assuntos debatidos nos últimos anos é sobre os desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia, nesse intuito, com base em estudos publicados sobre o tema, buscou-se evidenciar os problemas que a crise sanitária, causada pelo avanço do coronavírus, trouxe para o contexto educacional e como as instituições de ensino se pautaram para tentar assegurar o direito do aluno ao ensino-aprendizagem.

Considerações Finais

Os resultados da pesquisa foram encontrados a partir da análise bibliográfica de estudos e pesquisas realizadas durante a pandemia que tratam sobre o tema e demonstram que os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino durante esse período foi a transição das aulas presenciais ao formato remoto, a necessidade de aptidão e adaptação aos recursos tecnológicos por toda a comunidade escolar, além dos problemas emocionais que a necessidade do isolamento social durante a pandemia causou a todos.

Conclui-se que apesar dos desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia, as instituições de ensino com o apoio de seus educadores conseguiram se reinventar e dinamizar novas formas de aprendizado diminuindo o impacto que o período da ausência de aulas presencial causou.

Pode-se destacar a importância da conscientização sobre o papel do professor na vida acadêmica do aluno. Sendo necessário, no entanto, rever o ensino tradicional, pois, o ensino-aprendizagem de forma remota mostrou a diversidade que a educação tem e as várias formas de se transmitir e ampliar o conhecimento dos alunos.

Referências

ALENCAR, Alanne Kelle Freire; LUCENA, Fabiana Alves de; SOUSA, Maria do Socorro Cordeiro de. O Ensino Remoto: Perspectivas e Desafios Advindos das Tecnologias Durante a Pandemia. **Id on Line Rev.Psic.**, Outubro/2021, vol.15, n.57, p. 798-807, <https://doi.org/10.14295/online.v15i57.3255>.

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. **Transformações no trabalho e na formação docente na educação a distância on-line**. Em Aberto, v. 23, n. 84, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **LDB – Leis de Diretrizes e Bases**. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF. 2018.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

CAETANO, Marcio; SILVA Júnior, Paulo Melgaço; TEIXEIRA, Tarcísio Manfrenatti de Souza. Educação em tempos de pandemia: reflexões sobre políticas de educação na cidade do Rio de Janeiro. IN: Educação e Democracia em Tempos de Pandemia. Rio de Janeiro: **Revista Interinstitucional Artes de Educar**. v. 6 – n. esp., p. 116-138, jun-out. 2020. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.12957/riae.2020.52036>. Acesso em: 11.nov.2021.

GROSSI, Marcia Gorett Ribeiro; MINODA, Dalva de Souza; FONSECA, Renata Gadoni Porto. Impacto da pandemia do COVID-19 na educação: reflexos na vida das famílias. **Revista Teoria e prática da Educação**. v. 23, n. 3, p. 150-170, set-dez, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/53672/751375151438>. Acesso em: 10.set.2022.

PEREIRA, Alexandre de Jesus; NARDUCHI, Fábio; MIRANDA, Maria Geralda de. Biopolítica e educação: os impactos da pandemia de COVID-19 nas escolas públicas. Rio de Janeiro: **Revista Augustus**. v.25, n. 51, p. 219-236, jul. – out. 2020.

SANTOS, Magalí Cabral dos; [et.al.]. Educação e COVID-19: os impactos da pandemia no ensino-aprendizagem. Curitiba-PR: **Brazilian Journal of Development**. v.7, n.6, p. 60760-60779, jun. 2021. Disponível em: DOI:10.34117/bjdv7n6-449. Acesso em: 11.out.2022.

SILVA, Ellery Henrique Barros da; SILVA NETO, Jerônimo Gregório da; SANTOS, Marilde Chaves dos. Pedagogia da pandemia: reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social. Piauí: **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos**. v.1, n.2, p. 29-44, mar. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/article/view/31695>. Acesso em: 01.set.2021.

VIEIRA, L.; RICCI, M. C. C. **A educação em tempos de pandemia: soluções emergenciais pelo mundo**. OEMESC, 2020. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/7432/EDITORIAL_DE_ABRIL____Let_cia_Vieira_e_Maike_Ricci_final_15882101662453_7432.pdf. Acesso em: 23.set.2022.